

III SINASPO

III SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Saúde Coletiva, Vigilância e Promoção da Saúde em Ambientes de Trabalho

Contemporâneos

19 e 20 de março de 2026

A RELEVÂNCIA DA EQUIDADE E DA INTEGRALIDADE NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DE PESSOAS COM AGORAFOBIA EM AMBIENTE LABORAL NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)

Ana Caroline Magalhães dos Santos¹

João Paulo Magalhães dos Santos²

¹Bacharelado Interdisciplinar em Saúde – Universidade Federal da Bahia (UFBA),

sancarol448@gmail.com

²Doutor em Ensino, História e Filosofia da Ciência – Universidade Federal da Bahia (UFBA) e

Docente do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Feira de Santana

(UEFS) jpsantos@uefs.br

DOI:10.5281/zenodo.18867292

Introdução: A agorafobia representa um transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo intenso de situações de difícil escape ou nas quais o socorro imediato não esteja disponível, afetando o sujeito em diversas esferas da vida e em diferentes níveis socioeconômicos. Essa condição pode resultar em perda de autonomia, isolamento social e prejuízos funcionais, principalmente no contexto laboral, gerando desafios significativos para a permanência no trabalho, podendo culminar no rompimento de vínculos ocupacionais. Nesse sentido, a Atenção Primária à Saúde (APS) representa uma rede essencial no cuidado em saúde mental, sobretudo para a promoção da equidade e da integralidade da assistência nesse grupo de maior vulnerabilidade. **Objetivo:** O presente estudo tem como principal objetivo realizar um levantamento bibliográfico acerca da relevância da equidade e integralidade no cuidado em saúde mental de pessoas com agorafobia em ambiente laboral, no contexto da APS. **Metodologia:** A metodologia adotada consiste em uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa. Foram realizadas buscas bibliográficas eletrônicas em base de dados como Scielo (*Scientific Electronic Library Online*) e Medline (*Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*), a partir de descritores previamente validados no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), para a identificação de artigos que abordassem o tema proposto, no período de 2016 a 2026. Os resumos dos artigos foram analisados individualmente para verificar quais estudos eram pertinentes ao tema desta revisão. Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos que abordassem a temática, escritos em português, espanhol e inglês

III SINASPO

III SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Saúde Coletiva, Vigilância e Promoção da Saúde em Ambientes de Trabalho

Contemporâneos

19 e 20 de março de 2026

e que se apresentavam disponíveis na íntegra na versão online. Estudos publicados em outras línguas, além do inglês, espanhol e português, indisponíveis na versão online e fora da temática estabelecida, foram excluídos. **Resultados:** Os achados demonstram que a presença de agorafobia está associada a maior gravidade clínica, bem como a uma pior funcionalidade, o que corrobora diretamente para a redução do impacto funcional e da qualidade de vida, uma vez que pode evoluir para o isolamento social significativo. Em ambiente laboral, a perda da autonomia do sujeito pode comprometer o desempenho profissional, dificultar a permanência no local de trabalho, favorecer o absenteísmo e evoluir para a cronificação dos sintomas. Tal realidade corrobora para o agravamento psíquico e social que contribui para a estigmatização do sujeito e ruptura do vínculo laboral. **Conclusão:** Conclui-se que a APS possui papel fundamental no cuidado ao indivíduo com agorafobia, uma vez que atua na redução das barreiras de acesso aos serviços de saúde, ponto fundamental diante dos desafios de deslocamento vivenciados por essas pessoas. Ademais, a APS viabiliza o encaminhamento e acompanhamento dos usuários aos serviços especializados, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), assegurando a continuidade do tratamento e evitando a fragmentação da assistência. Nesse ínterim, contribui não apenas para a redução do comportamento de evitação, mas atua no fortalecimento da autonomia, bem como na reinserção social do sujeito, promovendo a integralidade do cuidado e a melhoria da saúde mental.

Palavras-Chaves: Agorafobia; Assistência Integral à Saúde; Atenção Primária à Saúde; Saúde Mental; Saúde Ocupacional.